

УДК 94(395.1)

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ О ГОСУДАРСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО

ТРУФАНОВА Н.М.

Филиал МГУ в городе Севастополе

В статье, на основе ряда эпиграфических источников по истории Херсонеса Таврического, изучена государственно-правовая система полиса в античный период. На основе данных эпиграфики автор делает выводы о политической борьбе в Херсонесе Таврическом, структуре органов государственной власти, особенностях правовой системы и об изменении политического статуса города. Однако исследования отечественных ученых по данному вопросу не носят историко-правового характера. В связи с этим, необходимо изучить имеющиеся эпиграфические памятники античного Херсонеса с точки зрения права.

Ключевые слова: *Херсонес Таврический, эпиграфика, государственно-правовая система.*

Херсонес Таврический – полис, основанный древними греками на юго-западном побережье Крыма, является единственной дорийской колонией в Северном Причерноморье. В отечественной историографии множество работ посвящено экономической, военно-политической и культурной сферам жизни города. Но вопросы государственного устройства античного Херсонеса освещены недостаточно глубоко.

На протяжении долгого времени при изучении политической системы полиса, ученые использовали выводы В.В. Латышева [3; 4]. Его исследование структуры власти Херсонеса Таврического было составлено в конце XIX в. на основе незначительного числа письменных и археологических источников. Однако современное состояние источниковой базы и уровень развития научной мысли требуют нового подхода к данной проблеме. Очевидна необходимость пересмотр проведенных ранее исследований источников по античной истории Херсонеса для уточнения наших представлений о государственном устройстве этого города.

Лучше всего о политической жизни полиса могут поведать как эпиграфические памятники – надписи, вырезанные на каменных плитах. Сохранность их различна, но большинство находится в обломках или в поврежденном состоянии, что сильно затрудняет их изучение. Однако для исследования некоторых сторон жизни полиса они являются единственным источником. Правовую систему античного Херсонеса характеризуют следующие тексты:

1. Декреты, изданные от имени Совета и Народного Собрания в честь государственных деятелей.
2. Декреты о предоставлении прав гражданства иностранцам за их заслуги перед полисом.
3. Почетные надписи на пьедесталах статуй.
4. Другие надписи государственно-правового характера – акты, договоры, гражданская Присяга и т.д. [2, с. 24].

Для изучения политического устройства полиса наибольшее значение имеет гражданская Присяга херсонеситов. Она состоит из трех фрагментов мраморной плиты, которые были найдены в 1890, 1891 и 1899 гг. К.К. Косцюшко-Валюжиничем на центральной площади Херсонеса недалеко от Владимирского собора. Памятник датируется началом III в. до н.э. [6, с. 9]. Присяга содержит сведения о государственном строе и системе органов власти Херсонеса Таврического, обязанностях граждан, границах полиса, о богах города и другом. Из текста Присяги следует, что она была принята после острой политической борьбы и восстановления временно утраченной демократии. Поэтому, граждане впредь

должны были клясться охранять демократический строй от любых посягательств, бороться с заговорами, верно служить полису и его народу. Этот документ является свидетельством того, что каждый херсонесит в соответствии с гражданским долгом брал на себя обязательство оберегать существовавшие законы и обращаться в случае их нарушения в соответствующие органы власти.

С восстановлением демократии и принятием Присяги, потерпевшая поражение сторона политического конфликта вынуждена была покинуть город, о чем, в свою очередь, свидетельствует декрет об изгнанниках. Фрагмент этого декрета, выбитого на известняковой плите, был обнаружен в 1977 г. около Уваровской базилики. Надпись датируется первой четвертью III в. до н.э. и представляет собой постановление о возвращении в Херсонес политических изгнанников после возрождения в полисе демократии [6, с. 45]. При помощи специально избранной комиссии им вернули дома и отнятое имущество, перешедшие за время их отсутствия другим лицам. Рассматриваемый декрет свидетельствует о факте амнистии и содержит детализацию судебного разбирательства, что говорит о существовании развитой судебной системы в античном Херсонесе Таврическом. А объект спора – имущество – указывает на существование института частной собственности и системы гражданско-правовых норм.

Ряд эпиграфических данных сообщает о дипломатических взаимоотношениях Херсонеса Таврического с другими государствами, о политическом статусе города и системе органов государственной власти. Рассматривая данный материал в хронологической последовательности, можно проследить внутривластные изменения в истории Херсонеса.

Во второй половине II в. до н.э. незадолго до Диофантовых войн в город прибыло посольство от Митридата VI Евпатора. Об этом сообщается в декрете, три фрагмента мраморной плиты с текстом которого найдены в Херсонесе в разных местах в 1891, 1913 и 1914 гг. [6, с. 17]. Херсонеситы издали почетный декрет в честь посла, возглавлявшего делегацию. За безупречную дипломатическую работу на благо народа Херсонеса и царя Понта он получил право гражданства и особые привилегии для него самого, его потомков и имущества. Интересно, что такая структура построения декрета является типичной для Херсонеса: *«номофилаки и стоящий во главе предложили... дать ему и его потомкам проксению и права гражданства... да постановит Совет и народ... пусть симнамоны напишут постановление на беломраморной плите и поставят... расход пусть выдадут казначеи священных сумм... это решено Советом и народом»* [5, с. 588]. Это позволяет узнать не только о деятельности властных органов, но и о степени их подчинения друг другу.

Также об иерархическом порядке государственных структур Херсонеса Таврического можно узнать из списков должностных лиц, скрепленных своими печатями. От многих декретов сохранились только перечни имен граждан с указанием занимаемых ими должностей. Однако по ним можно судить о роли отдельных семей в управлении делами Херсонеса. Надписи I–II вв. свидетельствуют о том, что высшие государственные должности в этот период находились в руках знатных аристократических фамилий, а их члены из поколения в поколение занимали самые важные должности в городе. Интересно и то, что каждое лицо в течение своей жизни успевало исполнить почти все высшие магистратуры.

Что касается дарования различных прав лицам, имеющим заслуги перед херсонесским государством и народом, то о такой процедуре свидетельствуют не только почетные декреты, подобные изданному в честь посла Митридата, но и надписи о проксениях. Самый ранний из дошедших до нас документов в этой категории – проксения родосцу Тимагору. Плита найдена в 1897 г., датируется она III в. до н.э. [6, с. 12]. Надпись указывает на установление связей Херсонеса Таврического с крупным торговым центром Эгеиды – островом Родос. Тимагор получил херсонесское гражданство, которое распространялось и на его потомков, а также право беспрепятственного въезда и выезда в любое время для него самого, его имущества и рода. Содержание такого набора привилегий является типичным для херсонесских проксений. Рассматриваемая категория документов позволяет реконструировать внешнеполитическую сторону жизни Херсонеса Таврического, узнать о наличии в полисе определенных таможенных, торговых и миграционных правил. Проксении также отражают способ принятия в гражданство и факт признания бипатризма херсонесскими властями.

В области дарования привилегий иностранцам немалый интерес представляет мраморная плита с текстом декрета в честь римского императора Марка Аврелия, прокуратора провинции Нижняя Мёзия Тита Аврелия Кальпурниана Аполлониды и его жены Аврелии Паулины. Надпись была найдена в 1990 г. на участке римской цитадели и датируется 174 г. [1, с. 58]. Аполлонид торжественно провозглашается гражданином Херсонеса, членом Совета и проедром, а также получает проксении и право принимать участие во всех делах города, в которых участвуют первые из херсонесских граждан. Его жена Паулина наделяется наравне с ним такими же правами и привилегиями. Таким образом, надпись свидетельствует о возможности дарования государственных должностей особым лицам, тогда как остальные граждане Херсонеса имеют лишь право быть избранными на должность. Интересен и факт признания за женщиной-иноземкой политических прав свободного гражданина полиса.

Еще один источник конца II в. – греко-латинская надпись, представляющая собой переписку наместника Нижней Мёзии с властями Херсонеса и начальниками римского гарнизона. Она записана на мраморной плите, две части которой были найдены К.К. Косцюшко-Валюжиничем на южном участке некрополя в 1891–1892 гг., а третий фрагмент «случайно обнаружил Фомичев в 1908 году в выбросе земли также в районе некрополя у южной оборонительной стены» [4, с. 43]. Надпись состоит из шести частей: три документа написаны по-гречески, два – на латыни, и один – смешанный. В переписке идет речь о подати с публичных домов, которая взималась римскими военачальниками. Одна часть налога шла городу, а другая – гарнизону. Источник свидетельствует о правовом и административном подчинении Херсонеса Таврического легату провинции Нижней Мезии в конце II – начале III вв. и указывает на наличие системы налогообложения, скоординированной с Римом.

Таким образом, благодаря ряду эпиграфических документов удастся узнать о политической борьбе в Херсонесе Таврическом, структуре органов государственной власти, особенностях правовой системы и об изменениях политического статуса города в античный период.

Источники и литература.

1. Антонова И.А., Яйленко В.П. Херсонес, Северное Причерноморье и Маркоманские войны по данным херсонесского декрета 174 г. н.э. в честь Тита Аврелия Кальпурниана Аполлониды // Вестник древней истории. 1995. № 4. С. 58–86.
2. Белов Г.Д. Херсонес Таврический: историко-археологический очерк. Л.: Государственный Эрмитаж, 1948. 147 с.
3. Латышев В.В. Присяга граждан города Херсонеса Таврического. СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1900. 16 с.
4. Латышев В.В. Херсонесские надписи // Древности Южной России. Греческие и латинские надписи, найденные в Южной России в 1889–1891 годах / Материалы по археологии России. 1892. Вып. 9. С. 1–45.
5. Романчук А.И. Исследования Херсонеса–Херсона. Раскопки. Гипотезы. Проблемы. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. Т. 1: Античный полис. 720 с.
6. Соломоник Э.И. Каменная летопись Херсонеса: Греческие лапидарные надписи античного времени. Симферополь: Таврия, 1990. 112 с.

References.

1. Antonova I.A., Yaylenko V.P. Khersones. Severnoye Prichernomor'ye i Markomannskiye voyny po dannym khersonesskogo dekreta 174 g. n.e. v chest Tita Avreliya Kalpurniana Apollonida // Vestnik drevney istorii. 1995. № 4. S. 58–86.
2. Belov G.D. Khersones Tavricheskiy: istoriko-arkheologicheskiy ocherk. L.: Gosudarstvennyy Jermitazh, 1948. 147 s.
3. Latyshev V.V. Prisyaga grazhdan goroda Khersonesa Tavricheskogo. SPb.: Tip. V. Bezobrazova i K°, 1900. 16 s.
4. Latyshev V.V. Khersonesskiye nadpisi // Drevnosti Yuzhnoy Rossii. Grecheskiye i latinskiye nadpisi. naydennyye v Yuzhnoy Rossii v 1889–1891 godakh / Materialy po arkheologii Rossii. 1892. Vyp. 9. S. 1–45.
5. Romanchuk A.I. Issledovaniya Khersonesa–Khersona. Raskopki. Gipotezy. Problemy. Tyumen: Izd-vo TumGU, 2008. T. 1: Antichnyy polis. 720 s.
6. Solomonik E.I. Kamennaya letopis Khersonesa: Grecheskiye lapidarnyye nadpisi antichnogo vremeni. Simferopol: Tavriya, 1990. 112 s.

* * *

Trufanova N. M. *Characteristics of some epigraphic sources about the political system of Tauric Chersonese / Trufanova N. M. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XXII(VII). Series A: Antiquity and the Middle Ages. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 66–69.*

The research is based on a number of epigraphic sources that provide information of the state and legal system of Tauric Chersonese in the ancient period. These sources allow the author to make some conclusions about the political struggle in Chersonese, the structure of the government, the features of legal system and the changes in the political status of the city. However, scientific research by some Russian scientists on this issue is not of an explicit historical and legal character. So, it is necessary to study the existing epigraphic data of ancient Chersonese in terms of legal sciences.

Key words: *Tauric Chersonese, epigraphics, state and legal system.*